

ALOHIDA MUHOFAZA QILINADIGAN HUDUDLARNI O'RGANISHNI ILMIY- AMALIY AHAMIYATI (NUROTA TOG' OLDI MUHOFAZA ZONALAR MISOLIDA)

Nazarov X.T.
Abdulloyeva S.R.
Baratova A.K.
Toreboeva E.A.
Xaydarova D.F.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737818>

Annotatsiya: maqolada alohida muhofaza qilinadigan hududlarning ilmiy amaliy ahamiyati Shimoliy Nurota tog'lari atrofida tashkil etilgan Nurota tog'yong'oq qo'riqxonasi, Arnasoy optalogiya buyurtmasi, Qizilqum Nurota rezervatlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar tahliliy o'rganilib kelajakda rivojlantirish bo'yicha taklif, tavsiya va metodik ko'rsatmalar bayon etilgan. Hududlarning kelajakda ekoturizmni rivojlantirishdagi iqtisodiy ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: qo'riqxonasi, buyurtma, rezervatlar, ekoturizm, alohida hududlar, ekologik barqarorlik, migratsion qushlar, orentalogiya.

Аннотация: в статье анализируется научное и практическое значение особо охраняемых природных территорий, в том числе Нураминского горно-орехового заповедника, Арнасайского орнитологического заказника и Кызылкум-Нураминского заповедников, созданных вокруг гор Северной Нураты, и приводятся предложения, рекомендации и методические указания по их дальнейшему развитию. Указывается хозяйственное значение территорий в перспективном развитии экотуризма.

Ключевые слова: заповедник, заказник, резерват, экотуризм, особые территории, экологическая устойчивость, перелетные птицы, орнитология.

Abstract: the article analyzes the scientific and practical significance of specially protected natural areas, including the Nurata Mountain-Walnut Reserve, the Arnasay Ophthalmological Reserve and the Kyzylkum-Nurata Reserves created around the Northern Nurata Mountains, and provides proposals, recommendations and guidelines for their further development. The economic significance of the territories in the long-term development of ecotourism is indicated.

Key words: reserve, sanctuary, reserves, ecotourism, special territories, environmental sustainability, migratory birds, ornithology.

Keyingi yillarda insonlarni tabiiy-geografik muhitga ta'siri kuchayib ketganligi, tabiiy muhitga salbiy o'zgarishlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda, bu o'z navbatida ekologik muvozanatni buzilishiga ya'ni muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu muammolar nafaqat respublikamizda balki butun dunyoda sodir bo'layotganligi, masalani xalqaro miqyosda o'rganishni talab etadi. Tabiatni muhofaza qilish masalasi bugungi kunning asosiy dolzarb vazifalaridan biridir.

Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilishdagi eng muhim vazifa tabiiy resurslardan foydalanishda ularni muhofaza qilishni takror ishlab chiqarish bilan birga qo'shib olib berishni ta'minlash hamda insonning tabiatga ta'sir etishini optimallashtirishdan iborat bo'lib, ekologik muhitga barqarorlikni ta'minlashning shartidir.

Shunga ko'ra, tabiatni muhofaza qilish landshaftlarning bir butunligini, uning fuksiyasi va undagi tabiiy muvozanatni saqlashga qaratilgan. Tabiiy muhitni ifloslanishdan saqlash uchun terretoriya va akvatoriyalarning mahsuldorligini oshirish, transport, qurilish ishlari natijasida buzilgan landshaft va yerlarni tiklash kerak, lekin shu bilan birga fan, madaniyat, sog'liqni saqlash shuningdek, xalq xo'jaligining turli xil tarmoqlari oldida vujudga kelgan vazifalarni hal qilish, hozirgi va kelajak avlod uchun tabiatning diqqatga sazavor tabiiy komplekslarini muhofaza qilish zarur. Chunki ular insonning tabiatga ta'sirini kuchayishi bilan bog'liq holda o'zining tabiiy sifatini yo'qotishi mumkin. Tabiiy komplekslarni qo'riqlash uchun qo'riqxonalar, zakaznik va tabiiy parklar tashkil etiladi va tabiat (landshaft) muhofaza qilinadi.

Landshaftlarni muhofaza qilish ayrim territoriyalarda maxsus rejim o'rnatishni talab qiladi. Territoriyaning ayrim uchastkalarini muhofaza qilish maxsus rejimni o'rnatishning zarurligi fan-texnika revolyutsiyasi sharoitida inson xo'jalik faoliyati natijasida keskin o'zgarayotgan va kamayayotgan yer tabiiy boyliklarga insonning ongli munosabatda bo'lishiga asoslanadi. Bunday uchastkalarni qo'riqxonalar, rezervatlar, tabiiy parklar, tabiat yodgorliklari, buyurtmalar deyiladi.

Hozirgi vaqtda qo'riqlanadigan territoriyalar, ya'ni xo'jalikda foydalanish butunlay man etilgan tabiiy ob'yektlar tabiatni muhofaza qilishning asosiy va amaliy usulidir. Lekin shunga qaramasdan qo'riqlanadigan territoriya va akvatoriyalar tabiatni muhofaza qilishda muhim ro'l o'ynaydi. Ularning funksiyalari juda xilma-xildir. Spetsifik va regional vazifalar bilan birga, har bir

qo'riqlanadigan territoriyalar tabiatni muhofaza qilishning umumiy muammolarini hal etishda xizmat qiladi.

Qo'riqlanadigan terrioriya va akvatoriyalar tabiiy komplekslar tabiiy holatining etaloni bo'lib, xizmat qiladi. Inson tomonidan nisbatan kam o'zgartirilgan tabiiy komplekslarda geografik, geofizik, biologik va boshqa jarayonlardan o'rganish mumkin. Har xil tabiiy territoriyalar tipi va akval komplekslari uchun xos bo'lgan jarayonlarni bilish tabiatni o'zgartirishni loyihalashtirish va insonning geografik muhitga ta'sir etishining oqibatlarini bashorat qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Keyingi yillarda sayyoramizda qo'riqlanadigan territoriyalar soni to'xtovsiz oshib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, 70-yillarning boshida dunyo bo'yicha 1204 ta qo'riqxonalar va milliy parklar bo'lgan edi. Qo'riqlanadigan territoriyalarning tez o'sishi shundan ma'lumki, ularning uchdan bir qismi 1960-yillardan boshlab tashkil qilingan. Hozirgi kunda yer kurrasi bo'yicha tabiatni muhofaza qilinadigan territoriyalarning soni 20mingdan ko'p. Shunday qilib, yuqorida aytganimizdek, muhofaza qilinadigan landshaftlar, ya'ni qo'riqlanadigan territoriyalarning formasi xilma-xil.

Jumladan respublikamizda 2ta milliy bog', 10dan ziyod qo'riqxonalar mavjud bo'lib, aksariyati 1970-yildan keyin tashkil etilgan, ularni geografik joylashishi va xususiyatiga qarab turlicha bo'lib, davlat tomonidan muhofazaga olingan. Qo'riqlanadigan landshaft xususiyati jihatidan turlicha bo'lishiga qaramasdan tashkiliy tuzilmasi va funksional xarakteri bir biriga o'xshash bo'lib, landshaft komponentlarini o'zaro aloqasi natijasida turlicha ko'rinishlar hosil qilgan.

Tabiatni muhofaza qilish landshaftlarning bir butunligi, tabiiy komponentlarning o'zaro muvozanatini muhofaza qilishga qaratilgan. Landshaftlarni muhofaza qilishning juda ko'p shakllari mavjud. Bular: qo'riqxonalar, rezervatlar, buyurtmalar, xalq bog'laridan iborat. Tabiatni muhofaza qilish ayrim hududlarda tabiiy kompleksni (landshaftlarni) o'z holicha maxsus rejim bilan qo'riqlashni talab qiladi. Bunday maxsus rejim bilan alohida muhofaza qilinadigan hududlar xo'jalikda o'zlashtirishdan bevosita ajratilib olinib qo'riqlanadigan tabiiy obyektlar ya'ni uchastkalarini tashkil qiladi. Bunday uchastkalarini qo'riqxonalar, rezervatlar, tabiiy parklar, tabiat yodgorliklari, zakazniklar deyiladi. Muhofaza qilinadigan hududlarning tasnifi ishlab chiqilmagan. Bularni bo'lishda quyidagi belgilarga amal qilinadi:

Muhofaza qilinadigan hududdan foydalanish rejimining asosiy maqsadi va xarakter: ulardan xo'jalikda foydalanishni butunlay man etish; fan va turizm manfaatlari uchun foydalanishni chegaralash; tabiiy boyliklarni takror ishlab

chiqarish (tiklash); ma'rifiy-me'morial (yodgorlik) ahamiyatiga ega bo'lgan ob'yektlarni muhofaza qilish va h.k.

-Muhofaza qilinadiga ob'yektlarning murakkablik darajasi (Tabiiy landshaftlarning ayrim komponentlari yoki butun landshaft, tabiiy boylik turlari);

-O'rnatilgan va chegaralangan cheklovning davom etish (resurslardan foydalanish man qilinganmi yoki foydalanish ma'lum muddatga limitlanganmi).

Qo'riqxonalarining asosiy maqsad va vazifalari nimalardan iborat? Qo'riqxonalar hududidagi mavjud komplekslar tabiiy holatda saqlanadi. Ular inson tomonidan o'zlashtirilayotgan va o'zgargan qo'shni hududlar uchun etolon bo'lib xizmat qiladi. Bunday etolonlar inson xo'jalik faoliyatining biz uchun qulay yoki noqulay ekanligini taqqoslashga tabiatdan amaliy foydalanish u yoki bu usulning naqadar maqsadga muvofiqligini nazorat qilishga imkon beradi.

Qo'riqxonani asosiy vazifasi tabiatni har tomonlama o'rganishdir. U landshaft komponentlari o'rtasidagi uzviy aloqadorlikni bilib, tabiiy boyliklardan unumli foydalanish yo'llarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lib, quyida Nurota tog'I va uni atrofidagi alohida muhofaza qilinadigan hududlar to'g'risida fikr yuritimiz.

Nurota davlat tog' yong'oq qo'riqxonasi. Biz o'rganayotgan hududda Nurota davlat qo'riqxonasi mavjud. Nurota davlat tog' yong'oq qo'riqxonasi Nurota yonbag'irlarida 1975-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning maydoni 40 ming ga dan iborat.

Qo'riqxonada "Qizil kitob"ga kiritilgan arxarlar bilan tog' qo'yi, shuningdek, yovvoyi cho'chqa, suvsarlar mavjud. "Qizil kitob"ga kiritilishi mo'ljallanayotgan mitti shunqor va boshqa hayvonlar muhofaza qilinadi. Olimlarning fikriga ko'ra noyob turlarning 2,5 mingdan ziyodi saqlanib qolgan, Seversov yovvoyi qo'yi mahalliy sharoitga moslashgan yangi qo'y zotlarini yetishtirish uchun muhim ob'yekt bo'lishi mumkin. Nurota qo'riqxonaning asosiy vazifasi tog'-yong'oq landshaft mintaqalarini, ayniqsa, Seversov qo'yi ekologiyasini o'rganish va muhofaza qilish metodlarini ishlab chiqishdan iborat.

Arnasoy cho'l-ko'l zakaz. Shimoliy Nurota tizmasining shimoliy etaklaridagi Aydar, Tuzkon, Arnasoyga 1969-yildagi suv toshqini vaqtida Sirdaryo havzasidan Chordara suv ombori va Mirzacho'ldan kollektor-drenaj suvining kelib qo'shilishi natijasida uzunligi 160 km va eng sersuv joyi 30km ga yetadigan kata ko'l Arnasoy ko'li hosil bo'lgan edi. 1977-yili Jizzax shahridan 60 km shimolda maydoni 63 ming ga bo'lgan Arnasoy. Ushbu buyurtma keyinchalik Arnasoy davlat ornitologiya buyurtmasiga aylantirildi ya'ni qator mahalliy qushlar va migratsion qushlarni ko'payishini tartibga solishga xizmat qilmoqda.

Davlat ornitologiya buyurtmasi o'z vazifasiga ko'ra parranda (mahalliy va migratsion qushlar), darranda va baliqchilikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, hududda sho'rxoklar, botqoqliklar lyosli tekisliklar uchraydi. Tuzkon ko'li ham qo'riqxonani tarkibiga kiradi. Qo'riqxonani lyosli tekislik qismida cho'l uchun xos bo'lgan efemer o'simliklar, lolaqizg'aldoq, qiyoq, qo'ng'irbosh va boshqalar o'sadi.

To'qayzorlar asosan qamishzorlar va butazorlardan tashkil topgan bo'lib, unda ondatra, yovvoyi cho'chqa, bo'ri, bo'rsiq, to'qay mushugi va boshqa hayvonlar yashaydi. Akvatoriyasida qishda va bahorda o'rdak, g'oz, oqqush, qorabuzov, qirg'ovul va boshqalar to'planadi. Shuningdek bu yerda baliqlardan sazan, laqqa baliq, mo'ylov baliq, oqqayroq, qizilqanot va boshqalar urchitiladi. 1987-yil Arnasoy qo'riqxonasi ornetologik buyurtmaga (zakaznikka) aylantiriladi. Arnasoy buyurtmasi asosiy vazifasi cho'l va sun'iy hosil bo'lgan akvatoriyada yashovchi qushlarni o'rganishdan hamda muhofaza qilishdan iborat.

Nurota-Qizilqum biosfera rezervati. Tashkil etilayotgan Nurota-Qizilqum biosfera rezervati Markaziy Osiyo mamlakatlarida ikkinchi (Qirg'izistondan keyin) biosfera hududi bo'lib, jahon jamoatchiligi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda va hozirgi zamon xalqaro talab va mezonlariga javob beradi. Bu biosfera rezervati mamlakatimizning Jizzax, Samarqand va Navoiy viloyatlari tutashgan joyida joylashgan. Bu mintaqa Zarafshon va Sirdaryo daryolarining O'rta Osiyo tog' tizmalaridan tekislik sahrolariga o'tuvchi zonada joylashib, sayyoramizning ulkan sahrolaridan biri bo'lgan Qizilqum sahrosining janubiy qismini Aydarko'l va Tuzkon ko'llarini va Pomir-Oloy tog' tizmasini shimoli-g'arbiy tarmog'i bo'lgan Nurota va Qo'ytosh tizmalarini ishg'ol qiladi.

Bu nafaqat tabiiy landshaftlari bilan, balki o'zining flora va faunalari bilan ham noyobdir. Masalan, bu hudud yer shari bo'yicha faqat shu yerda Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan arxarning endemik turchasi (Подведи) bo'lgan Seversov qo'ylari yashaydigan yagona joydir. Bu yerda yuzdan ortiq tarixiy arxeologik yodgorliklar bor. Yana shuni aytish kerakki, bu zonada ikkita alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar mavjud. Ushbu hududda 1975-yildan Nurota davlat tog'-yong'oq qo'riqxonasi tashkil etilgan bo'lib, uning maydoni 40 ming gektarni tashkil qilgan edi. Bu noyob landshaftlarni (ekotizmlarni) Nurota tog' tizmasining o'simlik va hayvonot dunyosini, eng birinchi navbatda esa Arxar qo'yining endemik turini Seversov qo'yini saqlash uchun tashkil etilgan.

Ilgari bu joyda Arnasoy qo'riqxonasi mavjud bo'lib, 1987-yilda u qayta tuzilib, Arnasoy davlat ornetologik buyurtmasiga (zakaznigiga) aylantirildi. Arnasoy ornetologik buyurtmasi tomonidan kam uchraydigan, uya quradigan,

suvda suzuvchi qushlarni saqlash maqsadida ikkinchi muhofaza hududi yaratiladi. Ammo ikkita muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning borligi biologik xilma-xillikni muammosini yecha olmadi. Aksincha, keyingi 10 yilliklarda bu keskinlashdi.

Asosiy xavf inson xo'jalik faoliyati, mollarni tartibsiz boqish, o'tin uchun daraxtlarni va butalarni kesish va boshqalar bo'lib, ular atrof-muhitni salbiy oqibatlariga olib keladi. Aholining yashash sharoitini yomonlashtiradi va oxir-oqibatda ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolarning keskinlashuviga (ayniqsa tog'li qismida) sababchi bo'ladi. Biosfera hududining yaratilishi va biologik xilma xillikni saqlashga va tabiiy resurslarni tiklash va barqaror rivojlanishiga qaratilgan. Yerdan foydalanishning yangicha usullarini qo'llash bilan mahalliy xalqning yashash sharoitini yaxshilashga imkon berish kerak.

Nurota-Biologik rezervatini tashkil etish g'oyasi, 1992-yilda Nurota tog' tizmasiga bir guruh Germaniya tabiatni muhofaza qilish ittifoqining a'zolari va ekologik omillari ekspeditsiya a'zolari tomonidan aytilgan edi. Ekspeditsiya chog'ida biologiya, geograf olimlar shu hududda jahon talablariga javob beradigan biosfera rezervatini yaratish zarur degan fikrga keldilar. Loyihaga 2000-yildan boshlab BMT ning Rivojlanish dasturi, Global ekologik jamg'armasi doimiy ravishda yordam berishi ko'zda tutilgan.

2001-yildan Global ekologik jamg'armasi, BMT ning Rivojlanish dasturi va O'zbekiston Respublikasi hukumati O'zbekistonda biologik xilma-xillikni saqlashning modeli sifatida Nurota-Qizilqum biologik rezervatini yaratish loyihasini amalga oshirishga kirishdi. Nurota-Qizilqum biologik zaxirasi, bu biz uchun yangi tushunchadir. U rezervatining hamma hududda barqaror rivojlanishning va tabiat komplekslarini, ekosistemalarni, madaniy me'rosni saqlashni ko'zda tutdi. Uning hududida uchta zona qo'riqxonasi, bufer va barqaror rivojlanish zonasi bo'ladi. Biosfera rezervati hududida 3 ta qo'riqxonasi (tog', sahro va suv havzasi) va 5 ta muhofaza zonasi (2 tog', 2 sahro va 1 ta ko'l) ajratiladi.

Biosfera rezervatining maydoni 1,08 mln.ga, shu jumladan 57100 ga qo'riqxonasi va 166524 ga muhofaza zonasi tashkil etadi. Suv yuzasi, umumiy maydonning 18 % ini ishg'ol qiladi. Bu olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan biologik xilma-xillikni, ekotizmlarni, landshaftlarni, tarixiy va madaniy obidalarni saqlashga imkon beradi. Bu eng avvalo tabiiy muhitga antropogen omilning negativ ta'sirlarini kamaytirish, cho'llanish (sahrolanish jarayonini sekinlashtirish, buzilgan, yomonlashgan, degradatsiyalashgan) ekosistemalarni tiklash hisoblanadi.

Nurota-Qizilqum biosfera rezervati hududi tabiiy boyliklarini muhofaza qilish va foydalanishning yanada samarador usullarini amalga oshirish uchun mahalliy va respublika rejalashtirish tashkilotlari uchun yo'nalish bo'lib xizmat qilishi mumkin va nihoyat milliy va regional ko'lamda u biologik xilma-xillikni saqlashning barqaror rivojlanishning hozirgi zamon yo'llarini namoyon qiladi.

-muhofaza qilinadigan hududdan foydalanishni butunlay man etish, fan va turizm manfaatlari uchun foydalanishni chegaralash, tabiiy boyliklarni takror ishlab chiqarish (tiklash), ma'rifiy-me'morial (yodgorlik) ahamiyatiga ega bo'lgan ob'yektlarni muhofaza qilish.

-muhofaza qilinadigan ob'yektlarning murakkablik darajasini aniqlash;

-o'rnatilgan va chegaralangan cheklovning davom etishini ta'minlash.

Xulosa. Keyingi yillarda jamiyat bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tabora keskinlashib borishi landshaft strukturasi ham sezilarli o'zgarishlarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda, bu esa landshaftning asl ko'rinishiga ta'sir etib antropogen landshaftlarni shakllanishiga olib keladi.

Landshaftlar ko'rinishini asl holda saqlab qolish o'simlik va hayvonot dunyosini o'zgarishlarini malum darajada saqlab qolish maqsadida alohida muhofaza qilinadigan hududlarni belgilash maqsadga muvofiq bo'lib, bu masala davlat darajasida hal qilish uchun milliy bog'lar, qo'riqxonalar, buyurtmalar, rezervatlar tashkil etildi. Bu masalaga xalqaro hamjamiyat o'z e'tiborini qaratib 70-yillardan keyin 1204 ta qo'riqxonalar, 20 mingdan ziyod alohida qo'riqlanadigan hududlar tashkil etildi, jumladan respublikamizda ham 2 ta milliy bog', 10 dan ziyod qo'riqxonalar va buyurtmalar tashkil etilib ularni ish olib borish funksiyalari belgilab berildi.

Respublikamizning ijtimoiy qismi bo'lgan Nurota tog'lari va atrof hududlarida 1975-yilda Nurota tog'-yong'oq qo'riqxonasi tashkil etildi. Qo'riqxonada xalqaro va O'zbekiston "Qizil kitob" ga kiritilgan o'simlik va hayvon turlarini himoya qilish maqsad qilib belgilangan bo'lib, bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Nurota tizmasini shimoliy etaklarida Aydar, Tuzkon, Arnasoyga 1969-yildagi Sirdaryo havzasidan Chordara suv ombori Mirzacho'l kollektor-drenaj suvlarni kelib qo'shilishi natijasida uzunligi 160 km, eni 30 km bo'lgan Arnasoy ko'li hosil bo'lgan. Shu hududda Arnasoy davlat ornitologiya buyurtmasi tashkil etilib, buyurtma vazifasi baliqchilikni, kelib ketuvchi va mahalliy qushlarni himoya qilish va ko'paytirishga yo'naltirilgan. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, shimoliy Nurota tog'lari va atrofida tashkil etilgan alohida muhofaza qilinadigan hududlar landshaftlarini saqlab qolish jumladan, noyob o'simlik va

hayvon turlarini ko'paytirish hamda himoya qilish orqali kelajak avlod uchun asl holida saqlab qolishga yo'naltirilgan.

Bizning ilmiy tadqiqotlarimiz natija va xulosalariga tayangan holda ushbu hududlardan yaqin kelajakda ekoturizmni rivojlantirishda foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Landshaftlarni asl holida saqlab qolishni boilogik xilma-xillikni ta'minlash bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlash garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев О., Тошматов З. Узбекистон экологияси бугун ва ертага. – Тошкент:Фан, 1992, -100 б
2. Абулкасимов Аю Экологические основы рекультивации нарушенных ландшафтов Средней Азии. В кн.: Проблемы рационального природопользования и экологии. Наманганб 1990. –С. 69-71.
3. Abdullayev M. Qorako'l qo'riqxonasi. Toshkent, 1977.
4. Akromov Z. M., Zolotaryov E.L. Tabiatni muhofaza qilish. Toshkent, 1975
5. Alibekov L.A., Nishonov S.A. Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish. Toshkent. 1982
6. Astanin L.P., Blagosnolov Q.N. Oxrana prirodiy. M. 1978
7. Bannikov A.G., Rustamov A.Q. Oxrana prirodiy. M., 1977 Biosfera zapovednika (sbornik). L., 1977
8. Vorontsov I.I., Haritonova N.Z. Oxrana prirodniy. Izdanie 2-e, M., 1977
9. Emelyanova V.G. Oxrana zapovednikov, zakaznikov pamyadnikov prirodiy, M., 1975 Zapovedniki I natsionalniye parki mira. M., 1969
10. Zapovedniye tyerritorii O'bekistana. Pod red. V.I. Ratseka. Tashkent, 1980
11. Eshquvvatov B., Yusupova K. Suvdan samarali foydalanish yo'llari. // O'zbekiston geografiya jamiyati. Farg'ona vodiysida tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Namangan. 6-7 iyun. 2014 yil
12. Назаров Х.Т., Мамажонов Р.И., Шарафуддинова К.У., Облокулов А.А., Юсупова К.У., Ганиев З. Экономическая роль и влияние на окружающую среду гидротехнических сооружений воздвигнутых в Кашкадарьинской оазиса. // Proceeding of the II'd International Scientific and practical conference "Methodology of Modern Reyearch (March 28 29, 2016, Dubai, UAE)"
13. Назаров Х.Т., Эшқувватов Б.Б., Хурсандов Д.Б., Юсупова К.У., Облокулов А.А. Кашкадарё воҳа ирригацион ландшафтларининг геоекологик муаммолари. // Узбекистоннинг биоекологик муаммолари.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

Республика илмий ва амалий-техник анжумани материаллари. Termiz. 2016
йил 15 март

